

জলবায়ু পরিবর্তন এবং কার্বন বাজার নির্ভর সর্বনাশা অর্থনীতি

ত প ন মিশ্র

ধনতন্ত্র মন্দা থেকে মুক্তির জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ লুটের নতুন পথ খুঁজছে। ইতিমধ্যে প্রকাশিত ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি)-র ষষ্ঠ রিপোর্টের প্রথম ওয়ার্কিং গ্রুপ (ফিজিক্যাল সায়েন্স বেসিস)-এর প্রতিবেদন জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ তথ্য হাজির করেছে। ১৯৭২-এ স্টকহোমে রাষ্ট্রসঙ্ঘের হিউম্যান এনভায়রনমেন্ট সম্মেলনের ৫০ বছর পরেও সমস্যা ক্রমবর্ধমান। ২০২১ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে গ্লাসগোতে ২৬-তম সিওপি কোনও আশার আলো দেখাতে পারেনি। মানুষের এই আসন্ন দুর্দশাকে মুনাফার জন্য ব্যবহার করার সমস্ত লক্ষণ 'কার্বন বাণিজ্যের' মধ্যে অন্তর্নিহিত। কার্বন বাণিজ্যের সহায়ক হয়ে উঠেছে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে অনুষ্ঠিত সম্মেলনগুলি। এই সংকটের পথ হিসাবে সবুজায়নের নামে 'কার্বন-ভাণ্ডার' নির্মাণ-কেন্দ্রিক পদক্ষেপ একদিকে অরণ্য বাস্তুতন্ত্র এবং অন্যদিকে অরণ্যবাসীদের অরণ্য সম্পদের উপর অধিকারকে বিপদের মুখে ফেলতে চলেছে। সরকারের প্রথম লক্ষ্য হলো, দেশের প্রায় ২৪ শতাংশ জুড়ে যে বনভূমি আছে তাকে আরও কঠোর আইন দিয়ে বেঁধে ফেলা এবং অরণ্যে স্থানীয়রা আডজাস্টমেন্টের মাধ্যমে কর্পোরেট অনুপ্রবেশকে সুনিশ্চিত করা। এটা করতে পারলে অরণ্য সম্পদের বাণিজ্যিকীকরণের পথ আরও সহজ হবে।

অন্যান্য পণ্যের মতো কার্বনও এখন বাজারের পণ্য। তবে এই পণ্য আমজনতার ভোগ্য নয় বরং আমজনতার সর্বনাশের কারণ। পৃথিবীজুড়ে বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই গ্যাসের কারণে বৃদ্ধি পাচ্ছে গড় তাপমাত্রা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ। তাহলে একটাই উপায়। বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ কমাও। এই

গ্রিন হাউস গ্যাসের সবথেকে বড় উপাদান হলো কার্বন ডাই-অক্সাইড। প্রচলিত শক্তি উৎপাদন, পরিবহণ, অরণ্যের মতো প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের ধ্বংস ইত্যাদি ক্ষেত্র কার্বন ডাই অক্সাইডের প্রধান উৎস। বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ভার কমানোর দুটি উপায়—প্রথম উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই গ্যাস উৎপাদন কমানোর পরিকল্পনা করা এবং দ্বিতীয় হলো, বায়ুমণ্ডল থেকে বর্ধিত কার্বন ডাই-অক্সাইডের শোষণের ব্যবস্থা করা। এই দুটি পদ্ধতি পরস্পরবিরোধী নয় বরং একে অপরের পরিপূরক। প্রথমটির ক্ষেত্রে চাই গবেষণায় বিনিয়োগ। তবে এখনও তেমন কোনও প্রযুক্তির নাগাল পাওয়া যায়নি যা ব্যবহার করে কোনও এক উৎপাদন ব্যবস্থায় কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন শূন্য করা যায়। অতএব পুঁজির নিয়ন্ত্রকরা ঠিক করে নিয়েছে যে, দ্বিতীয় উপায়টির বিকাশ ঘটানোই শ্রেয়কর। অন্যান্য অনেক পদ্ধতির থেকে উদ্ভিদ দ্বারা কার্বন শোষণের পদ্ধতি সব থেকে বেশি মুনাফার ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এমনিতেই পৃথিবী জুড়ে সবজায়নের যে সাধারণ আবেগ আছে তাকেই পুঁজি করার মতো সহজ উপায় আর কি হতে পারে? এখান থেকেই ১৯৯৭ সালে কিয়োটো চুক্তি কার্বন অফসেট এর প্রস্তাব পেশ করে। উপস্থিত ১৮০টি দেশ হই হই করে এই প্রস্তাব অনুমোদন করে। অবশ্য তখন বিশদভাবে এর পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হয়নি।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, এতে ক্ষতি কোথায়? বায়ুমণ্ডলে জমে থাকা কার্বন যদি গাছপালা শোষণ করে কার্বন ভাণ্ডার তৈরি করে তাহলে তো ভালই হয়। কিন্তু এই বিশাল পরিমাণের কার্বন বায়ুমণ্ডল থেকে অপসারণ করার মতো গাছ লাগানোর জমি কোথায়? প্রতি বছর নাই নাই করে ৪০ থেকে ৪৫ বিলিয়ন টন কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে জমা হচ্ছে। ১৮৫০ নাগাদ (প্রাক শিল্পবিপ্লবের যুগ) বায়ুমণ্ডলে প্রতি দশলাখ অণুতে ২৭৫টি (পিপিএম) কার্বন ডাই-অক্সাইড অণু ছিল। ২০২০ সাল নাগাদ তা বেড়ে ৪১০টি অণুতে পৌঁছেছে। তাই শকুনের চোখ এখন বনভূমি এবং অরণ্যবাসীদের ব্যবহারের জমির উপর। একবার গাছ লাগালে সে জমি আর বনবাসীর থাকবে না। বনবাসীরা সেই জমিতে হয়ে যাবেন অনধিকার প্রবেশকারী। যেমনটা উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংরেজরা ভারতবর্ষে অরণ্য সংরক্ষণের নামে অধিকাংশ বনভূমিকে অধিগ্রহণ করে রিজার্ভ ফরেস্ট হিসাবে ঘোষণার মধ্য দিয়ে অসংখ্য বনবাসীকে বঞ্চিত করেছিল। তাই বনভূমি বেনিয়াদের হাতে চলে যাওয়ার আগে এই বিষয়টা একটু বুঝে নেওয়া দরকার।

কার্বন অফসেট ও কার্বন ক্রেডিট কী?

অভিধান অনুযায়ী ‘কার্বন অফসেট’ হলো এক ক্ষতিপূরক ব্যবস্থা যার মধ্য দিয়ে বায়ুমণ্ডলে নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইড-কে বৃক্ষ রোপণের মধ্যদিয়ে শোষণের ব্যবস্থা করা যায়। ধরা যাক, কোনও এক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র অধিক কার্বন এবং অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন করতে বাধ্য হল। তাকে সেই গ্যাসগুলির শোষণের ব্যবস্থা করতে প্রতি টন কার্বন সমতুল্য (CO₂e) মূল্য দিতে হবে। এই পদ্ধতিকে ‘কার্বন অফসেট’ বলা হয়। সমতুল্য মূল্য অর্থাৎ কার্বন ডাই-অক্সাইড বাদেও যে অন্যান্য দূষক গ্রিনহাউস

গ্যাস বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয় তাকে কার্বনের হিসাবে রূপান্তরিত করে বিচার করা হয়। কিন্তু মুনাফালোভীদের অর্থনীতি কোনও অভিধান মানে না। তাই এই অফসেটের বিধি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লঙ্ঘিত হয়।

তবে সাধারণভাবে বিষয়টি আপাত নিরীহ এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের বিরুদ্ধে এক ইতিবাচক পদক্ষেপ বলে মনে হয়। যাঁরা এই ব্যবস্থা তলিয়ে দেখেন না অর্থাৎ যাঁদের দেখার সুযোগ নেই বা দেখলেও চোখ বন্ধ করে থাকেন তাঁদের এই যুক্তির পক্ষে জড়ো করা সহজ। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই সহজ ব্যাখ্যা ধীরে ধীরে জটিল হতে থাকে।

একইভাবে কার্বন ক্রেডিট হল একটি প্রমাণপত্র যা থাকলে সেই প্রতিষ্ঠান সমপরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে ত্যাগ করতে পারবে। ধরা যাক কোনও এক নির্মাণ শিল্প কোনওভাবে এক একক কার্বন ক্রেডিট সংগ্রহ করল, তাহলে তার অধিকার থাকবে সমপরিমাণ কার্বন বা তার সমতুল্য গ্রিন হাউস গ্যাস বায়ুমণ্ডলে ত্যাগ করার। কিয়োটো (ইউএনএফসিসি, সিওপি-৩) চুক্তি অনুযায়ী চার ধরনের কার্বন ক্রেডিটের ব্যবস্থা রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম তিনটি—যেমন, বাণিজ্যযোগ্য সমতুল্য কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন পারমিট (অ্যাসাইনড অ্যামাউন্ট ইউনিটস-এইউ) (আনেক্স-১ দেশের জন্য), অব্যবহৃত ক্রেডিট হস্তান্তর করার ব্যবস্থা (আনেক্স-২ দেশের জন্য), এবং পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নয়ন প্রক্রিয়া (ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম বা সিডিএম) ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কিছু ক্রেডিট সংগ্রহ করার ব্যবস্থা (আনেক্স-১ দেশের জন্য) অন্তর্ভুক্ত। কিয়োটো চুক্তির বাখ্যা হল আনেক্স-১ (মূলত শিল্পোন্নত দেশ), আনেক্স-২ (শিল্পোৎপাদনে পিছিয়ে পড়া দেশ) ইত্যাদি বিভাজন তাদের শিল্পোন্নয়নের উপর নির্ভর করে হয়ে থাকে।

চতুর্থটি কিন্তু আমাদের মতো শিল্পে পিছিয়ে পড়া দেশের ভাবনার কারণ। এখানে যেহেতু শিল্প থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন কম তাই ভূমির ব্যবহার, ভূমিব্যবহার পরিবর্তন এবং বনাঞ্চল (ল্যান্ড ইউজ, ল্যান্ড ইউজ-চেঞ্জ অ্যান্ড ফরেস্ট্রি বা এলইউএলইউসিএফ) থেকে যে কার্বন নির্গমন বা অপসারণ হয় তাকে একটি একক (রিমুভাল ইউনিট) দ্বারা নির্ধারণ করা হয়। মূলত উন্নত দেশ গুলির জন্য এলইউএলইউসিএফ-এর ব্যবস্থাপনা। এর সঙ্গে যে পদ্ধতি যুক্ত আছে তা হলো শিল্পে পিছিয়ে থাকা দেশগুলির জন্য আরইডিডি এবং আরইডিডি+ ব্যবস্থা। কিয়োটো আলোচনার সময়ে এই পদ্ধতিগুলি কীভাবে কার্যকর হবে সে নিয়ে কোনও স্পষ্ট ধারণা তখনও তৈরি হয়নি। এই গালভরা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে কেবল কোটি কোটি বছর ধরে বনভূমিতে সঞ্চিত কার্বনের জন্য আর্থিক মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা করা হল। এভাবেই তৈরি হয়ে গেল 'কার্বন বাণিজ্যের বাজার'।

আরইডিডি এবং আরইডিডি+ কী?

কিয়োটো সম্মেলনে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বনভূমি ধ্বংসের কারণে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন হ্রাস (রিডিউসিং এমিশনস ফ্রম ডিফরেস্টন অ্যান্ড ডিগ্রেডেশন অব ফরেস্ট) বা আরইডিডি-র বিষয়টি আলোচনায় আসে। এই দেশগুলিতে বনভূমি ধ্বংসের কারণে মোট পরিমাণের প্রায় ১১ শতাংশ কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে জমা হয়। ফলে

এই দেশগুলিকে বনভূমি ধ্বংস রোধ করার জন্য উন্নত দেশগুলি কিছু সাহায্য করতে পারে কীনা এটাই ছিল আলোচনার বিষয়বস্তু। ২০০৮ সালে পোল্যান্ডের পোজনান শহরে জলবায়ু আলোচনা (ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ বা ইউএনএফসিসি)-র ১৪তম সভায় রেড (আরইডিডি) নবকলেবরে আলোচনার মধ্যে আসে। এই আলোচনার প্রাক্কালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উপদেষ্টা সংস্থা (এসবিএসটিএ)-র সুপারিশ মতো কেবল বনভূমির ধ্বংসের বিনিময়ে নয় তার সঙ্গে অরণ্য সংরক্ষণ, অরণ্যের টেকসই ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির জন্য কার্বন ক্রেডিটের ব্যবস্থা এর সঙ্গে যুক্ত করার কথা বলা হল। এরপর থেকে রেড, রেড+ হিসাবে পরিচিত হয়। আরও বলা হল যে, কার্বন ক্রেডিট ব্যবস্থায় অরণ্যবাসী আদিবাসীদের অধিকার যাতে রক্ষা পায় তা লক্ষ্য রাখতে হবে। অবশ্য অরণ্যবাসীদের অধিকার রক্ষার বিষয়টি আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড বিরোধিতা করে। কারণ তারাই তো এই সব অঞ্চলের আদিবাসিন্দাদের অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে।

কার্বন বাজারের দিকে

এখান থেকেই পুঁজির অর্থনীতি উপায় খুঁজতে শুরু করে। পৃথিবীর যখন গভীর অসুখ করেছে তখনই মুনাফার নতুন ক্ষেত্র খুঁজতে শুরু করে তারা। কার্বন অফসেট-এর গালভরা নামে বিশ্বজোড়া কার্বন অর্থনীতির বীজ রোপণ করা হয় ১৯৯৭ সালে কিয়োটো আলোচনায়। এখানে পরিচ্ছন্ন উন্নয়ন প্রক্রিয়া (সিডিএম) নামে একটি প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়। পাঠকদের মনে থাকতে পারে যে, যেমন ক্রমশ শক্তি হ্রাস হয়ে যাওয়া পুঁজিবাদী অর্থনীতি উরুগুয়ের পুন্টা-ডেল-এস্টে শহরে ১৯৮৬ সালে বিশ্ব মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থার আলোচনার মধ্য দিয়ে চাঙ্গা হওয়ার চেষ্টা করল, অনেকটা তেমনই কার্বন অফসেটের যুক্তির গ্রহণযোগ্যতার প্রচার শুরু হল কিয়োটো থেকে। উরুগুয়ে রাউন্ড আলোচনা বিকশিত হতে হতে 'গ্যাট চুক্তি' এবং পরে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাতে পরিণত হল এবং তা পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থাকে কিছুকালের জন্য শক্তপোক্ত করতে সক্ষম হল। ঠিক তেমনই পৃথিবীর সমস্ত আদিম এবং অক্ষত প্রাকৃতিক সম্পদকে শোষণের ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহারের এক সুযোগ তৈরি করার প্রক্রিয়া কার্বন অফসেটের মধ্য দিয়ে শুরু হল।

কিয়োটোর এই চুক্তিতে বলা হয় যে, প্রত্যেকটি দেশ ২০০৮ সাল থেকে ২০১২ সালের মধ্যে তাদের গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনকে ১৯৯০-এর মাত্রার ৫% এর নিচে কমিয়ে আনবে। কিন্তু এই লক্ষ্য কোনওভাবেই পূরণ হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০০১ সালে কিয়োটো প্রোটোকল থেকে বেরিয়ে আসে এবং অন্যান্য দেশগুলিও পরে সেই পথ অনুসরণ করে। এমনটা নয় যে, এই চুক্তি রক্ষা করতে গিয়ে শক্তি বা অন্যান্য উৎপাদন ব্যবস্থাকে ছেঁটে ফেলতে হতো। এখানে উন্নত প্রযুক্তির গবেষণা ও ব্যবহার, ভূমি ব্যবহার অরণ্য সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণের নিদান দেওয়া হয়। পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল ফেসিলিটি (জিইএফ) নামে একটি সংস্থা ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক থেকে আলাদা করে তৈরি হয়। নতুন পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির গবেষণার জন্য অর্থ বিনিয়োগ করা এই সংস্থার কাজ। কিন্তু

এই সমস্ত কিছু বাজার অর্থনীতির পরিপন্থী হওয়ার কারণে আমেরিকা প্রথমেই পিঠটান দেয়। অগত্যা, অন্য দেশগুলিও তাই করে।

অর্ধশতকের ফুপ শো

বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং তা থেকে তৈরি জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা সংক্রান্ত আলোচনার ৫০ বছরে অনুষ্ঠিত হল গ্লাসগোর বিশ্ব জলবায়ু আলোচনা (ইউএনএফসিসি)-র ২৬তম সম্মেলন (সিওপি-২৬)। এই অর্ধশতকের আলোচনায় অগ্রগতি তো হয়নি বরং ঘটেছে পশ্চাৎগতি। বায়ুমণ্ডলে শিল্পোন্নত দেশ (অ্যানেক্স-১)গুলির আগে থেকে জমিয়ে রাখা কার্বন (ঐতিহাসিক নির্গমন) জঙ্গালের বোঝা বইতে হচ্ছে আমাদের মতো শিল্পে পিছিয়ে পড়া (অ্যানেক্স-২) দেশগুলিকে। আনেক্স-১ দেশের মধ্যে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাড়া, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইত্যাদি দেশ অন্তরভুক্ত। কিয়োটো সম্মেলনে যে নীতি গৃহীত হয় তা হল ‘কমন অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়াল রেসপন্সিবিলিটি’ অর্থাৎ সমস্যা সবার কিন্তু দায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন। যাদের কারণে বিশ্ব উষ্ণায়নের সিংহভাগ ভার আমাদের বইতে হচ্ছে তাদের দায়িত্ব অনেক বেশী। একারণে কিয়োটো চুক্তিকে ঠাণ্ডা ঘরে পাঠিয়ে দেয় আমেরিকাসহ তার অনুগামী দেশগুলি। তার অনেক পরে, ২০১৫ সালে, যখন বিশ্বব্যবস্থা আমেরিকার পুরো আয়তে চলে আসে তখন সমস্ত দেশকে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন সংক্রান্ত তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা (ইনটেনডেড ন্যাশানালি ডিটারমাইন্ড কনট্রিবিউশন) বা আইএনডিসি জমা দিতে বলা হয়। এই তথ্যে অনেক গরমিল ছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ট্রাম্প আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর, ট্রাম্পের হুক্মারে, প্যারিস চুক্তি কার্যকারিতা হারায়। এ ভাবে শুরু থেকেই পশ্চাৎগতির ধারা অব্যাহত থাকে। গ্লাসগো সহ বিগত ৫০ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত যত চুক্তি হয়েছে তার কোনওটাতেই আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক (লিগালি বাইন্ডিং) নয়।

একটু পিছন ফিরে আবার বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)-র চুক্তির দিকে আবার তাকানো যাক। বিশ্বায়িত বাণিজ্য ব্যবস্থাকে বাস্তবায়িত করতে ১২৩ দেশের উরুগুয়ে রাউন্ড আলোচনা ১৯৮৬ থেকে ডাঙ্কেল ড্রাফট, গ্যাট চুক্তি ইত্যাদির পথ বেয়ে ১৯৯৩ সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় পরিণত হয়। ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি পাকাপাকিভাবে জেনিভা শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তির আইনগতভাবে বাধ্যবাধ্যকতা অনেক। অর্থাৎ এমন একটি পাকাপোক্ত বিশ্বায়িত ব্যাজার ব্যবস্থা তৈরি করতে লাগল খুব বেশি হলে ৮-১০ বছর। কিন্তু ৫০ বছরের আলোচনাতেও জলবায়ু পরিবর্তনের কোনও আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক চুক্তি করা গেল না। যে রাষ্ট্র নায়করা আন্তর্জাতিক পুঁজির স্বার্থে বড় বড় চুক্তি করতে পারেন তাদের জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করে মানব সভ্যতাকে বাঁচানোর কোনও উৎসাহ নেই।

গ্লাসগোর সিওপি-২৬ কোন পথ দেখাল?

নভেম্বর ১১ তারিখের রাতে গ্লাসগো চুক্তির যে খসড়া তৈরি হয় তাতে বলা আছে যে

এই চুক্তি সমস্ত সদস্য দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। কিন্তু চুক্তি পত্রের শুরুতেই ‘আর্জস,’ ‘কমিডার্স,’ ‘নোটস’ (বাংলা করলে দাঁড়ায় ‘অনুরোধ করা’, ‘বিবেচনা করা’ ইত্যাদি) নরম শব্দ দিয়ে শুরু। ২০২২ সালের শেষের দিকে মিশরে যে ২৭তম সিওপি হবে তার আগে ২০০টি সদস্য দেশের স্বাক্ষরের অপেক্ষায় আমাদের থাকতে হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে যে সিদ্ধান্ত গুলির কথা শোনা যাচ্ছে সেগুলি বিশ্বের সমস্ত নাগরিকে হতাশ করছে। মনে রাখতে হবে যে ১৭৫০ অর্থাৎ প্রাকশিল্পবিপ্লব সময়ের তুলনায় বিশ্বের গড় তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রী বৃদ্ধির মধ্যে আবদ্ধ না রাখতে পারলে সমূহ বিপদ। গ্লাসগোতে যা যা ঘটেছে তা হল—

১। প্রথমত, সদস্য দেশ গুলিকে ২০২২ সালের মধ্যে কার্বন নির্গমন রোধে জোরাল ভূমিকা নিতে হবে। ‘নেট জিরো’ নির্গমনের লক্ষ্যে এবং বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধে এই ভূমিকা জরুরি। ঘোষণাপত্রে ২০২২ সাল শেষ নাগাদ ‘নেট জিরো’ নির্গমন লক্ষ্যে দেশগুলির সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা দাবি করা হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কোনও সদর্থক সিদ্ধান্ত হয়নি।

২। দ্বিতীয় যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা হল এখনই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অসুরক্ষিত এবং আপাত দুর্বল দেশগুলিকে আসন্ন বিপদের মোকাবিলার জন্য আর্থিক সাহায্য দিতে হবে। এই সাহায্য দেবে ধনী দেশগুলি। প্যারিস সম্মেলন এবং পরে ঠিক হয় যে ২০২০ থেকে প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন ডলার সাহায্য উন্নয়নশীল দেশগুলিকে দিতে হবে। এই ব্যবস্থা কোনও দান নয়, ঐতিহাসিক নির্গমনের দায়বদ্ধতার কারণে এই ব্যবস্থার কথা বলা হয়। এই আর্থিক সাহায্য প্রতিশ্রুতির ধারে কাছেও ধনী দেশগুলি পৌঁছাতে পারেনি। ট্রাম্প জমানায় আমেরিকা তাদের ঘোষিত সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি অস্বীকার করে। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজন করার ক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষয়-ক্ষতি, বনাঞ্চলের ধ্বংস বন্ধ করা, এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য এই অর্থ দেওয়ার কথা। বিজ্ঞানীদের মতে এখনই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিশ্বজোড়া প্রতি বছর ক্ষয়ক্ষতির (খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, দাবানল ইত্যাদির কারণে) পরিমাণ হাজার বিলিয়ন ডলার (এক ট্রিলিয়ন ডলার) এর মতো।

৩। এবারের আলোচনায় প্রথম করে নাহলেও বেশ গুরুত্ব দিতে মিথেন (CH_4) দূষণের বিপদ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কৃষি, পশুপালন, খনিজ জ্বালানি ইত্যাদি থেকে এই গ্যাস নির্গত হয়। গবাদি পশুর পাচনতন্ত্র এবং ধান খেত থেকে এবং জৈব সার তৈরি প্রক্রিয়ায় যে পচন হয় সেখান থেকে সব থেকে বেশি মিথেন নির্গত হয়। শিল্প বিপ্লবের শুরু থেকে যে প্রায় এক-চতুর্থাংশ বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য মিথেন দায়ী। কার্বন ডাই-অক্সাইডের তুলনায় ৮০ থেকে ৯০ গুণ ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে মিথেন। আমেরিকা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নসহ ১০০টির বেশি দেশ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ২০৩০ এর মধ্যে তাদের মিথেন নির্গমন ৩০ শতাংশ কমাবে। এই চুক্তিতে ভারত স্বাক্ষর করেনি।

৪। ইন্দোনেশিয়া, পোল্যান্ড, ভিয়েতনাম, এবং আরও কয়েকটি দেশ কয়লা ব্যবহারে ধীরে ধীরে ইতি টানতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই দেশগুলি ঠিক করে যে আর কোনও নতুন কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করবে না। কিন্তু চীন এবং আমাদের দেশ এই

সিদ্ধান্তে একমত হয়নি। মজার বিষয় হল যে দেশের বৃক্ষে এই আলোচনা হচ্ছে সেই দেশে ১৭৭৬ সালে জেমস ওয়াটের স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কারের ফলে ব্রিটেনের উত্তর অংশে এবং স্কটল্যান্ডে ব্যাপকভাবে কয়লা খনি থেকে কয়লা তোলা শুরু হয়। শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটে। ভারত, চীনের মতো দেশে কম খরচে শক্তির জন্য কয়লার ওপর নির্ভরতা বেশি। বিকল্পের ব্যবস্থা না করে কয়লার ওপর নির্ভরতা শূন্যে নামিয়ে আনার প্রস্তাবে বৈষম্য বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে এই দেশগুলির।

৫। বিশ্বের ১০০টির মতো দেশের নেতারা এই সম্মেলনে ২০৩০ নাগাদ প্রাকৃতিক অরণ্য নিধন প্রক্রিয়াকে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই দেশগুলির মোট অরণ্যের পরিমাণ বিশ্বের ৮৫%। কিন্তু ভারত সরকার এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করে। তাঁর একটা কারণও আছে। ভারত সরকার অরণ্যের আইন এবং নীতি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অরণ্যের বাণিজ্যিকীকরণের চেষ্টা করেছে। অরণ্য অধিকার আইন খর্ব করার চেষ্টাও হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য হল প্রাকৃতিক বনভূমির সম্পদকে লুণ্ঠন করা।

৬। কার্বন বাণিজ্য প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা এবং এই সম্পর্কিত কিছু জটিলতা সমাধান করার সিদ্ধান্ত হয়। ভাবটা এমন যেন জলবায়ু সম্মেলন শুরুর আগে উদ্ভিদ জগত কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করছিল না। এবার যে কার্বন শোষিত হচ্ছে তার বাণিজ্যিক ব্যবহারের পথ প্রশস্ত করার অধিকার শিল্পোন্নত দেশগুলি অর্জন করেছে।

বাজার নিয়ন্ত্রিত অরণ্য নিধন

থমাস লভজয় এবং রুবেন ভান্সুএনা ২০২১ সালের জুন মাসে প্রকাশিত তাঁদের গবেষণা পত্র Deforestation is driven by global markets-এ লিখছেন যে, সারাবিশ্বের হিসাবে ১৯৬০ সাল থেকে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের হার পৃথিবীর মোট ভূমির পরিমাণের ১৭%। এই তথ্য সংগৃহীত হয়েছে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে। ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন (Land use change) অর্থাৎ প্রকৃতিতে ভূমির যে ব্যবহার ছিল বা বর্তমানে রয়েছে তার স্থায়ী পরিবর্তন। ১৯৬০ থেকে এপর্যন্ত প্রায় ৮০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার বনভূমিকে মূলত কৃষিভূমি বা গবাদি পশুর চারণভূমিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ২০১৫ সালে প্যারিস চুক্তি এবং কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটি -এই উভয় ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তনের কুপ্রভাব উল্লেখিত হয়েছে। ১৯৬০ সালকে মাপকাঠি হিসাবে ধরা হয়েছে কারণ কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে ভূমিব্যবহারের পরিবর্তনকে লক্ষ্য করা এই সময় থেকেই শুরু হয়। লেখকদের মতে পুঁজি নিয়ন্ত্রিত অরণ্য নিধনই এর মূল কারণ। একারণে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্থসারথি দাশগুপ্ত (Dasgupta Review on The Economics of Biodiversity) লিখছেন যে, অরণ্য এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বাস্তুতন্ত্রসহ আমাদের প্রাকৃতিক পুঁজিকে আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মধ্যে যুক্ত করা দরকার।

এক ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে

উনবিংশ শতকে দক্ষিণমেরু থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়ার পর জলবায়ু

পরিবর্তন বিজ্ঞানের গবেষণা শুরু হয়। ১৯৭২ সালে, অর্থাৎ ঠিক ৫০ বছর আগে, সুইডেনের স্টকহোম শহরে ঘটা করে প্রথম পরিবেশের সমস্যা সমাধানের জন্য সম্মেলন, ১৯৯২-র রিও'র বসুন্ধরা সম্মেলন এবং তারপর থেকে প্রতি বছর আলোচনা। কিন্তু সমস্যা তো মেটেনি বরং বেড়েই চলেছে। পুঁজিবাদ সমস্যা জিইয়ে রাখতে চায়, মেটাতে নয়। উদ্ভিদ জগতের কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ ক্ষমতার কারণে, জলবায়ু পরিবর্তনের আশঙ্কা দূর করতে সবথেকে বেশি রাজনৈতিক গুরুত্ব পায় বনাঞ্চল। কিয়োটো চুক্তি হওয়ার আগে থেকে কার্বন বাজারের সুগন্ধ বাজার কর্তাদের নাকে লেগে যায়। ফলে অরণ্য সংরক্ষণের সমস্ত গুরুত্ব কার্বন শোষণের উপর কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়। ধনতন্ত্রের তোষণকারী রাজনৈতিক নেতাদের কাছে অরণ্য কেবল কার্বন শোষণের বাজারের অংশ হয়ে যায়। অরণ্যের অন্য সমস্ত বাস্তুতাত্ত্বিক পরিষেবা ও অরণ্যবাসীদের জীবনধারণের উপাদান সংগ্রহের মতো অর্থনৈতিক পরিষেবা গৌণ হয়ে যায়।

ভারত সরকারের প্যারিস চুক্তির প্রাক্কালে আইএনডিসি-তে দেওয়া তথ্য বলছে: ‘আমাদের দেশে কম করে ৪০ কোটি মানুষ অরণ্যের উপর নির্ভরশীল’। এরা মূলত আদিবাসী জনজাতির মানুষ। এই প্রেক্ষাপটে কার্বন বাজারের দাপটে এই অরণ্যনির্ভর প্রান্তিক মানুষগুলির জীবন জীবিকা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটা।

ভারতের বনাঞ্চলে স্ট্রাকচারাল আডজাস্টমেন্ট

বিশ্বায়নের সঙ্গে আমাদের দেশের উৎপাদন ব্যবস্থাকে একীভূত করতে structural adjustment বা গঠনগত অভিযোজনের কথা প্রায়শই শোনা যাচ্ছিল। কার্বন বাণিজ্যের জন্যও ইতিমধ্যে একইভাবে সরকার নীরবে সেরকম কিছু পরিবর্তন করে ফেলেছে।

প্রথমত, ২০১৮ সালে নতুন এক বননীতি (নিউ ফরেস্ট পলিসি-১৯৮৮) ঘোষণা করে সরকার বলেছে: “public-private participation models will be developed for undertaking afforestation and reforestation activities in degraded forest areas and forest areas available with Forest Development Corporations and outside forests.” (4.1.1.d)। অরণ্য আমাদের প্রাকৃতিক পুঁজি (natural capital)। এখানে বেসরকারি সহযোগিতা ঔপনিবেশিক সরকারও ঘটায়নি। বনাঞ্চলের কিছু অংশে বেসরকারি পুঁজির অনুপ্রবেশ দেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে (জৈব বৈচিত্র্য এবং বাস্তুতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য) বড় পরিবর্তন আনবে।

দ্বিতীয়ত, ওই একই নীতিতে রেড-প্লাস সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হ্রাস করতে গেলে এবং আমাদের এই ব্যবস্থার সাথে অভিযোজিত হতে গেলে রেড-প্লাস ব্যবস্থা চাই।- “..... so that the impacts of the climate change is minimised.” (2.13)।

তৃতীয়ত, এই নীতির ৪.১১ ধারায় ২০০৬ সালের অরণ্য অধিকার আইন (Forest right act)-কে যৌথ পরিচালন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করে খর্ব করার চেষ্টা হয়েছে। বলা হয়েছে: “As far as community forest resources management under Forest

rights Act is concerned, the new policy will address the same under participatory forest management and the same will be addressed through the proposed community forest management mission”। ধারাবাহিক লড়াইয়ের মধ্যদিয়ে ৮০-র দশকের যৌথ বন পরিচালন আন্দোলন, ১৯৮৮ সালে সরকারের নয়া বননীতি গ্রহণ এবং লাগাতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই সমস্ত বিষয়টির ২০০৬ সালে অরণ্য অধিকার আইনে উত্তরণ ঘটেছিল। বনবাসীদের সেই অধিকারকে এখন খর্ব করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কারণ হল, বনবাসীদের অধিকার খর্ব না হলে কর্পোরেটদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হতে পারে।

চতুর্থত, নয়া নীতিতে অরণ্যে কাঠল (টিম্বার) সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশে ঔপনিবেশিক বননীতি এবং আইনে কাঠল সম্পদ কেন্দ্রিকতার উপর জোর দেওয়া হয়। এর কারণ ছিল, প্রাকৃতিক সম্পদের শোষণ। ১৯৮৮ সালের বননীতিতে প্রথম বলা হয় যে, অরণ্যের পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব তার অর্থনৈতিক গুরুত্ব থেকে বেশি প্রাধান্য পাবে। কিন্তু ২০১৮ সালের নীতিতে বলা হলো যে, ব্যবসায়িকভাবে অরণ্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে। ফলে এক-তীরে দুটি পাখি মারা যাবে। প্রথমটি হল, শিল্পক্ষেত্রে কাঠের জোগান দেওয়া যাবে এবং দ্বিতীয়ত, কার্বন শোষণ করা যাবে।

পঞ্চমত, ২০১৯ সালে ১৯২৭ সালের বন আইন পরিবর্তনের প্রয়াসের মধ্য দিয়ে। ইন্ডিয়ান ফরেস্ট (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০১৯। অরণ্যের বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়াকে আরও প্রশস্ত করার চেষ্টা হয়েছে। সন্দেহ নেই যে, ১৯২৭ সালের বন আইন অরণ্যবাসীদের বঞ্চিত করার জন্যই তৈরি হয়েছিল এবং এখনও বলবত আছে। ২০১৯ সালে এই আইনকে আরও অরণ্য এবং জনবিরোধী করার চেষ্টা হয়েছিল। দেশজুড়ে প্রতিবাদের ফলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এবং নতুনভাবে তৈরির চেষ্টা হচ্ছে। যে বিল পেশ করা হয়েছিল তার দুটি উল্লেখযোগ্য দফা আলোচনা করলেই সরকারের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে যাবে। - (১) ১৯২৭ সালের আইনে দেশে তিন ধরনের বনাঞ্চলের কথা বলা ছিল। রিজার্ভ ফরেস্ট, প্রোটেক্টেড ফরেস্ট এবং আনক্লাসড ফরেস্ট। ২০১৯ সালে এর সঙ্গে আর একটি ধরন যোগ করা হয়। তা হল- ‘প্রোডাকশন ফরেস্ট’ অর্থাৎ যেখানে কেবল কাঠল সম্পদ উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকবে। (২) বনাধিকারিকদের সীমাহীন ক্ষমতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এমনকি বনবাসীদের সঙ্গে বনাঞ্চলে আতঙ্কবাদীদের মতো আচরণেরও ক্ষমতা দেওয়া হয় বনাধিকারিকদের।

এই স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ-এর ধারায় সাম্প্রতিক সংযোজন ঘটেছে কেন্দ্রীয় সরকারের গত ২ অক্টোবরের অরণ্য সংরক্ষণ আইন (১৯৮০)-এর সংশোধনীর প্রস্তাব। এর মূল বক্তব্য হল আরও বেশি বেশি বনাঞ্চলকে বাণিজ্যিক ব্যবহারের মধ্যে নিয়ে আসা। সংশোধনীতে যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের প্রস্তাব সরকার রেখেছে সেগুলি হল -

প্রথমত, ১৯৯৬ সালে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অরণ্যের সংজ্ঞাতে এক বড় পরিবর্তন আনা হয়। এই অনুযায়ী কেবল সরকারি অধিগৃহীত বনাঞ্চল নয়, তার বাইরে ব্যক্তি মালিকানায থাকা বৃক্ষ আচ্ছাদনকেও অরণ্য সংরক্ষণের আওতায় আনার

ব্যবস্থা করা হয়। এবারের সুপারিশে এগুলিকে বনাঞ্চল সংরক্ষণের বাইরে রাখার সুপারিশ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, অরণ্যে উন্নয়নমূলক কাজের নামে ব্যাপক ছাড় দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগের আইন অনুযায়ী অরণ্যের মধ্যে কোনও সরকারি বা বেসরকারি উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করতে হলে ভারত সরকারের পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের তৈরি বিশেষজ্ঞ কমিটির পরিবেশ রক্ষার কিছু শর্তসাপেক্ষ অনুমতি আবশ্যিক ছিল। প্রস্তাবিত সংশোধনে রেল, সড়ক, পর্যটন, খনি অনুসন্ধান এমনকী পাম তেল চাষের মতো প্রকল্পে এই অনুমতি প্রদান এবং পরিবেশ রক্ষার শর্ত মানার দায়বদ্ধতা থেকে ছাড় দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

তৃতীয়ত রাজ্য সরকারগুলিকে কর্পোরেট সংস্থার আবদার অনুযায়ী বনাঞ্চলে কোনও সংরক্ষণের দায়বদ্ধতা ব্যতিরেকে বনাঞ্চলে খনি, কারখানা ইত্যাদির অনুমতি প্রদানের ক্ষমতা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

ভারতে কী কী ক্ষতির সম্ভাবনা নজরে পড়ছে?

১। প্রথম যে বিপদ সামনে আসছে তাহল, অরণ্যনির্ভর আদিবাসী-বনবাসীদের ছলে-বলে-কৌশলে অরণ্য থেকে এবং অরণ্য অধিকার থেকে বিচ্যুত করা বা নিদেনপক্ষে অরণ্যে প্রবেশের উপর নিয়ন্ত্রণ জারি করা। যে অরণ্য বা তার অংশ কার্বন শোষণের জন্য নির্দিষ্ট হবে সেখান থেকে একটি পাতাও সংগ্রহ করার অধিকার তাঁদের থাকবে না। কারণ যা যা সংগৃহীত হবে যেমন জ্বালানি ইত্যাদি সেগুলি বায়ুমণ্ডলে কার্বন যোগ করার দোষে দুষ্ট হবে। তাই যে পুঁজির বিনিয়োগকারী কার্বন শোষণের জন্য সেই অরণ্যে বিনিয়োগ করবে সে চাইবে যে তার অরণ্য যেন সুরক্ষিত থাকে। এবং এটা নিশ্চিত যে সরকার বিনিয়োগকারীর পক্ষে থাকবে। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় অরণ্য সংরক্ষণের নামে যে যে ব্যবস্থাদি নেওয়া হয়েছিল তা আরও ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে বর্তমানে ফিরে আসছে। এই ব্যবস্থায় সার্টিফিকেশন-এর একটি পদ্ধতি আছে। অর্থাৎ কার্বন অফসেট ঠিক মতো হচ্ছে কীনা তা দেখার কাজ করে এমন কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে তাদের দ্বারা নির্দিষ্ট করা পদ্ধতি মেনে করতে হবে। যদি বনবাসীরা অকাষ্টল অরণ্য সম্পদ সংগ্রহ করেন তাহলেও অফসেটের চুক্তি খারিজ হবে। Yogi Hale Hendlin নামে জার্মানির একজন গবেষক ২০১৪ সালে Environmental Philosophy পত্রিকায় বেশ কয়েকটি তৃতীয় বিশ্বের দেশে অরণ্যবাসীদের অধিকারের উপর সংঘটিত কিছু আক্রমণের ঘটনার বিশ্লেষণ করে এই সত্য সামনে আনেন।

২। রেড-প্লাস ব্যবস্থাপনা আদিবাসী জনজাতি এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল জনগোষ্ঠীকে সবুজায়ন এবং কার্বন শোষণের জন্য বৃক্ষরোপণ করতে তাদের অধিকারে থাকা ভূমি থেকে বিভাড়িত করবে। বলা হবে বৃহত্তর স্বার্থে এই ব্যবস্থা। হয়তো বা তাদের মুনাফার একটি অংশ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি থাকবে। কিন্তু যে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক আইনকানূনের জটিল ব্যবস্থার মাধ্যমে তা হবে, সেই বিষয়টি সোজাসাপটা মানুষদের বোধগম্য হবে না। লাতিন আমেরিকার পেরুর নুএভ লামা গ্রামের আদিবাসী মুখিয়া সান্সামা (Miguel

Ishwiza Sangama)'র ২০০৭ সালে দেওয়া বয়ান শুনলেই বোঝা যাবে যে কী ভয়ঙ্কর অবস্থা তৈরি হতে পারে। উত্তর পেরুর কিচওয়া জনজাতির মানুষ তিনি। তাঁর নেতৃত্বে একটি আন্দোলনও সংগঠিত হয়। বয়ানটি প্রকাশিত হয় Forest Peoples Programme-এর ওয়েবসাইটে। তিনি বলছেন: ‘অরণ্যের পাশে আমাদের বাড়ি। প্রথমে আমাদের ঘর বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়। বলা হয় যে, তারা বিকল্প ব্যবস্থা করবেন। চলে যাওয়া মানে অরণ্য সম্পদের অধিকার এবং জীবিকার অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া।’ পরবর্তীকালে যখন আদিবাসী জনজাতির মানুষ রুখে দাঁড়ান তখন জোরপূর্বক তাঁদের অরণ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়।

৩। ‘প্রোডাকশন ফরেস্ট’ নামে পিপিপি মডেলে যে বনসৃজনের কথা বলা হয়েছে তা হতে হবে আমাদের দেশের ২৪.৫৬% অর্থাৎ ৮,০৭,২৭৬ বর্গ কিলোমিটার (এফএসআই) বনভূমির মধ্যেই। এই বনভূমির মধ্যে যদি ১০ শতাংশ বনভূমি প্রোডাকশন ফরেস্টের জন্য বরাদ্দ হয় তাহলে কম করে ৩২৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার বনভূমি কর্পোরেটদের হাতে চলে যাবে। সরকার কার্বন ভাণ্ডার তৈরির নামে এটাই করতে চাইছে।

৪। অরণ্য সৃজনের নামে বৃক্ষরোপণ দেশের বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধারের কাজে এক বড় বাধা। প্রাকৃতিক বনের তুলনায় সৃজিত বনের বাস্তুতান্ত্রিক পরিষেবা প্রদানের ক্ষমতা অনেকটাই কম। এই পরিষেবার মধ্যে কার্বন শোষণ, বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন সরবরাহ, মাটির নিচে জল পাঠানো, মৃত্তিকা তৈরি, জৈববৈচিত্র্য রক্ষা ইত্যাদি অনেক বিষয় রয়েছে। বৃক্ষরোপণ করে এই সমস্ত পরিষেবার কিছুটা পাওয়া গেলেও সবটা পাওয়া যায় না। যেখানে অন্য কোনও উপায় নেই সেখানে বৃক্ষরোপণ করা যায়। কার্বন শোষণকে সামনে রেখে তৃণভূমি বা বনভূমিতে বৃক্ষরোপণ একটি আত্মহননকারী প্রক্রিয়া। মনে রাখতে হবে যে, বনাঞ্চলে বনসৃজন প্রকৃতিই করতে পারে। সেখানে মানুষের খবরদারি একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অরগানাইজেশন (এফএও) ২০২০ সালে State of the World’s Forest নামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। তাতে তারা বলে যে, পৃথিবীতে এপর্যন্ত কর্পোরেটনির্ভর যে বাণিজ্যিক বনসৃজনের কাজ হয়েছে তার ৪৫% অংশে একটি বা দুটি প্রজাতির বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে। ফলে অরণ্যের বৈচিত্র্য আর ফিরে পাওয়া যায় নি।

৫। ২০১৮ সালের আগাস্ট মাসে India REDD+ Strategy বা ভারতের রেড-প্লাস ব্যবস্থাদি কী করে কার্যকর হবে তার দিকনির্দেশ তৈরি হয়েছে। এই দিকনির্দেশিকায় বার বার বলা হয় যে, যখন এবং যেখানে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে সেখানে বনবাসী-আদিবাসীদের স্বার্থরক্ষার পর্যাণ্ড ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু প্রতিবেদনটি পাঠ করলে দেখা যাবে যে, পুরো প্রক্রিয়াটি বনাধিকারিক এবং আমলাকেন্দ্রিক। মেদিনীপুরের আরাবাড়িতে যে যৌথ বন পরিচালন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এদেশে অরণ্য সম্পদ সংরক্ষণের এক নতুন দিকের সূচনা হয়েছিল তার কোনও ভূমিকাই ভারতের রেড-প্লাস ব্যবস্থায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। কার্বন লেনদেন এবং এর সার্টিফিকেশনের (কার্বন শোষণের পদ্ধতি ঠিকঠাক মানা হচ্ছে কীনা তার উপর নজরদারি) প্রক্রিয়া এতটাই জটিল যে বনবাসী-আদিবাসীদের বোধগম্য হওয়া কঠিন। তাই কর্পোরেট-বান্ধব এই প্রক্রিয়া সরকারি আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দরিদ্র বনবাসীদের যন্ত্রণা বাড়াবে।

যে যে সতর্কতা জরুরি

আন্তর্জাতিক চুক্তিভিত্তিক এই ব্যবস্থা এড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। পৃথিবীর ক্রান্তীয় অঞ্চলের সমস্ত দেশের বনভূমির দিকে তাকালে বনাঞ্চলের মধ্যে অস্থিতিশীল ‘প্রোডাকশন প্লান্টেশন’-এর দাপট চোখে পড়বে। ব্রাজিলের আমাজন উপত্যকার বনাঞ্চলে রাবার গাছ রোপণ, পশ্চিম আফ্রিকার কঙ্গো অববাহিকার বর্ষাবনে পাম এবং কফি রোপণ, ভারতে ইউক্যালিপটাস, আকাশমণি, ধুপি ইত্যাদি ভিনদেশি গাছ রোপণ, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় পাম চাষ বনাঞ্চলের কার্বন শোষণের ক্ষমতাকে তলানিতে নিয়ে গেছে। এই অবস্থায় যা করা যেতে পারে তাহলো-

১। বনবাসীদের অধিকার রক্ষার সংগ্রামকে যৌথ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শক্তিশালী করার ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। এই আন্দোলন অবশ্যই রাজনৈতিক, কারণ আন্দোলন হবে রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে।

২। যৌথ বন পরিচালন ব্যবস্থা এবং অরণ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অরণ্য পরিচালনা এবং সম্পদ ভাগভাগির অধিকারের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুধাবন করে সেগুলিকে খর্ব করার বিরুদ্ধে জনমত তৈরি জরুরি।

৩। আমাদের দেশে CAMPA (Compensatory Afforestation Fund and Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority)-র প্রায় ৪৭ হাজার কোটিরও বেশি টাকা রাজ্য এবং কেন্দ্রের হাতে প্রায় অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। বনাঞ্চলে খনি, কারখানা ইত্যাদির জন্য যে বৃক্ষ নিধন হয় সেই ক্ষতিপূরণের জন্য নোট প্রজেক্ট ভ্যালু (এনপিভি) হিসাবে এই অর্থ ব্যবহৃত হওয়ার কথা। এই পরিমাণ অর্থ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে বাস্তব পুনরুদ্ধারের কাজে ব্যবহৃত হলে কর্পোরেটনির্ভর কার্বন শোষণের কোনও আবশ্যিকতা থাকবে না।

৪। বনাঞ্চলের মধ্যে বনসৃজনের সময় প্রজাতি নির্বাচন এক রাজনৈতিক বিষয়। বন্যপ্রাণীদের চাহিদা, বনবাসীদের চাহিদা এবং সে অঞ্চলের প্রজাতি বৈচিত্র্য বনাম কর্পোরেটদের এবং কার্বন শোষণের চাহিদার মধ্যে অগ্রাধিকার নির্ণয় এই রাজনীতির অংশ। মনে রাখতে হবে যে, ব্রিটেন এবং জার্মানির পথ অনুসরণ করে বৃক্ষরোপণ এবং বৃক্ষ নিধনের চক্র বাস্তবতান্ত্রিক পরিষেবাকে ক্রমশ হ্রাস করে। অরণ্যবাসীরা মূলত বাস্তবতান্ত্রিক পরিষেবা নির্ভর।

৫। অরণ্যের মধ্যে খনি, কারখানা, রাস্তা ইত্যাদি তৈরির সময় পরিবেশ রক্ষার বিকল্প পদ্ধতির খোঁজ করা এক জরুরি বিষয়। সরকারি যন্ত্র তা করতে চায় না। উন্নয়নের বিরোধিতা করার লক্ষ্য নিয়ে নয়, পরিবেশবান্ধব উন্নয়নই লক্ষ্য হওয়া উচিত।

৬। যখন আবশ্যিক হবে তখন রেড-প্লাস-এর জটিল পদ্ধতিকে রপ্ত করে বনবাসীদের মধ্যে নিয়ে যেতে পারলে বনবাসীদের দর-কষাকষি করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। তাই সেই ব্যবস্থার জন্যও প্রস্তুত থাকা দরকার।